

RELAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO COM O GRAU DE ESTIGMATIZAÇÃO EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

João Lucas Rodrigues de Macedo - UNIRG Paraíso - joao.l.r.macedo@unirg.edu.br

Maria Paula Pereira Honorato - UNIRG Paraíso - maria.honorato@unirg.edu.br

Marianna de Azevedo Pacheco Leal - UNIRG Paraíso - marianna.a.p.leal@unirg.edu.br

Pedro Soares Quixabeira do Carmo Pereira - UNIRG Paraíso - pedro.s.q.c.pereira@unirg.edu.br

Mateus Silva Santos - UNIRG Paraíso - mateus.s.santos@unirg.edu.br

INTRODUÇÃO: A hanseníase, uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*, é hiperendêmica no estado do Tocantins, Brasil. Caracteriza-se por lesões de pele e nos nervos periféricos, podendo resultar em incapacidades e deformidades, o que reforça seu caráter estigmatizante. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre o perfil socioeconômico e o grau de estigmatização em pacientes diagnosticados com hanseníase no município de Paraíso do Tocantins, TO, contribuindo para a compreensão dos fatores sociais que influenciam o estigma associado à doença. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo transversal quantitativo, envolvendo 35 pacientes em tratamento entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2025. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em domicílio utilizando um questionário validado de 15 perguntas, baseado na escala EMIC-AP (pontuação de 0 a 45), que avalia estigmatização e variáveis socioeconômicas. Os dados foram organizados em tabelas eletrônicas e analisados por estatística descritiva e comparação de médias em software estatístico, muitas vezes identificando padrões de estigmatização. Aspectos Éticos: O estudo respeita a Resolução CNS 466/2012, garantindo anonimato e confidencialidade dos participantes, com aprovação prévia pela comissão de ética local. **RESULTADOS:** A amostra incluiu pacientes com idade média de 52,5 anos (variação de 19 a 83 anos), sendo 51,4% mulheres. A pontuação média de estigmatização foi de 15,7 pontos. As mulheres apresentaram uma pontuação média de 18,7 pontos, 54% superior à dos homens, que obtiveram 12,1 pontos, indicando uma influência significativa de pressão de gênero. Por faixa etária, pacientes de 40 a 60 anos alcançaram 16,7 pontos, os menores de 40 anos obtiveram 23 pontos, e os acima de 60 anos marcaram 21 pontos, demonstrando menor percepção de estigma entre os idosos, possivelmente devido à menor exposição social. A escolaridade revelou discrepâncias: o ensino superior obteve 36 pontos (56% acima da média), enquanto o ensino fundamental incompleto (45,7% da amostra) marcou 22 pontos. Quanto à renda, pacientes com renda de até 1 salário mínimo (34,3% da amostra) pontuaram 14,5 pontos, abaixo dos 23 pontos observados em pacientes com renda de até 3 salários, e dos 24 pontos daqueles com renda acima de 3 salários, destacando uma menor percepção de estigma entre os menos favorecidos. **CONCLUSÃO:** Os resultados indicam que o estigma é mais elevado em mulheres, indivíduos de 40 a 60 anos, com maior escolaridade e renda média a alta, refletindo influências de gênero, fase produtiva e conscientização social. Estratégias como educação comunitária e suporte psicológico são cruciais para mitigar o estigma e promover o bem-estar na Amazônia Legal.

Palavras-chave: Hanseníase, estigmatização, renda, escolaridade, gênero.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico: Hanseníase**. Secretaria de Vigilância em Saúde. Número Especial. jan. Brasília, 2022.

D'AZEVEDO, S. S. P., FREITAS, E. N. D., NASCIMENTO, L. O. D., SANTOS, D. C. M. D., & NASCIMENTO, R. D. D. (2018). Percepção de pacientes com hanseníase acerca dos grupos de autocuidado. **Rev. enferm. UFPE on line**, 1633-1639.

OLIVEIRA, H. X., PINTO, M. S. A. P., JÚNIOR, A. N. R., BARBOSA J. C. **Guia de aplicação das escalas de estigma (EMIC)**. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019.